

KOŞKE KEMENGERULI'NIN HİKÂYELERİNDE KİŞİ ADLARI

Dilara Gökçe İNCE,

Ege Üniversitesi Türk Dünyası

Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası

Edebiyatları Anabilim Dalı

Bilim Uzmanı,

dilaragokceince@gmail.com

Özet. İnsanoğlu, ilk çağlardan beri varlığını anlamlandırma, durumunu belirleme, çevresindeki varlıkları sınıflandırma ihtiyacı duymuştur. Çevresiyle etkileşimin de bir sonucu olarak canlı cansız varlıklara ad koymaya başlamıştır. Onomastik (adbilim) bilim dalı da bu isimlerin incelenmesi görevini üstlenir. Onomastik biliminin uğraşı olduğu kişi isimlerinin kişiliği belirleyen özellikleri ile ad seçiminin temelinde yatan inanç ve tasarımları saptamaya ve değerlendirmeye çalışan dalına da “antroponomi” denir.

Ailenin çocuğa verdiği isim geleceği, şanslı konusunda iyi niyetler taşır ve olumlu, güçlü, zarif, estetik vb. mahiyette olur. Kişi adları, bireyin karakterini şekillendirmez ancak bireyin karakter ve fiziksel özellikleri, toplumdaki yeri, hayata bakışı ile kendisine seçilen isim arasında bir ilişki kurulabilir.

Bazı kurmaca metinlerde yazarların objektif olmaktan uzaklaşarak karakterler arasında bir taraf tuttuğu; kendi fikrini, vermek istediği mesajı karakterlere emanet ederek onların arayıcılığıyla topluma ulaştırmak istediğini görürüz. Yazarın eserinde yanlı davrandığını kişiler için tercih ettiği isimler, sıfatlar ile ara söz ve ara cümlelerle tespit etmek mümkündür.

Çalışmamızın esas amacı 1937 yılında repressiyaya kurban giden Kazak Alaş aydınlarından Koşke Kemengerulı'nın hikâyelerinde geçen kişi adlarının

neye göre seçildiği üzerine yapı, köken ve anlamsal bakımdan yorumlar geliştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adbilim, Kazak Edebiyatı, Kazak Hikâyeciliği, Kişi Adları, Koşke Kemengerulı, Onomastik

Giriş

Ad; bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz; isimdir (Türk..., n.d.). Ad kelimesinin tanımı üzerine çeşitli düşünceler vardır. Bunlardan biri adın bireyin tinsel varlığının simgesi olduğu görüşüdür. Ad, bireyin toplumda kendisine yer bulup kişilik kazanmasının ilk adımı olarak kabul edilir. Adın kelime anlamı, yüklendiği anlamlar bütünü; ad verilen kişinin karakteriyle, geleceğiyle, başarısıyla yakından ilgilidir. Ad bireyin tinsel varlığının simgesidir (Ercan, 2001). Ayrıca ad, insanın toplumsal ve bireysel kişiliği ile birlikte büyüsel ve gizemsel gücünü de belirten bir simgedir (Sedat, 1973). Ailelerin doğan çocuklarına seçtikleri isimlerin Tanrısal bir özelliği ya da inancı hatırlattığı yahut Tanrıya minnet duygusuyla seçildiği görülür.

Farklı coğrafyalarda topluluklar hâlinde yaşayan insanoğlunun birbirleriyle etkileşiminin doğal sonucu olarak ortak dünya kültürünün mevcudiyeti, birçok bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Bunlardan adbilim (onomastik), geçmişten bugüne kadar içinde birçok kültür ögesini barındıran, insanları güvensizlik, tedirginlik ortamında ayıran ve isimleri inceleyen bir bilim dalıdır (Eski, 2021).

Adbiliminin uğraşı olduğu alanlar şöyle sıralanabilir:

- 1) Yer adları bilimi ya da yeradibilim (toponymie, toponymy, Toponymie)
- 2) Coğrafya adları bilimi: Akarsu adları bilimi (hydronymie, hydronymy, Hydronymie), dağ adları bilimi (oronymie, oronymy, Oronymie)
- 3) Kişi adları bilimi (anthroponymie, anthroponymy, Anthroponymie) (Aksan, 1982).

Çalışmamızın konusunu kişi adları teşkil ettiğinden biz burada Koşke Kemengerulı (İnce, 2022)'nın hikâyelerinde kişi adlarının nasıl vücut bulduğunu işleyeceğiz.

Onomastik biliminin uğraşı olduğu kişi isimlerinin kişiliği belirleyen özellikleri ile ad seçiminin temelinde yatan dinsel, büyüsel, toplumsal inanç ve tasarımlarını saptamaya ve değerlendirmeye çalışan dalına da “antroponomi” denir (Acıpayamlı, 1992). Dünyaya gelen bir kişiye ad koyma çeşitli yönlerle vuku bulur. Bunlardan biri pek çok toplumda yaygın şekilde görülen dinsel mahiyette adlar koymadır. Bir diğeri toplumda yer etmiş, saygın kimselerin isim ve soyadlarını koymaktır. Hemen hemen her ülkede görülen en çok isimlendirme şekillerinden bir başkası destan ve halk anlatılarında geçen kahramanlıklarıyla ön plana çıkmış kişilerin isimlerini koymaktır. Yine önemli yer adları, coğrafi bölgeler, tarihsel hadiseler, boy, kabile adları doğan çocuklara isim vermede belirleyici rol oynamaktadır. Bunların dışında sevilen bitki, hayvan isimleri; ünlü tiyatro, roman, sinema sanatçılarının adları pek çok kez tercih edilmektedir (Aksan, 1982).

Kazak Türkçesindeki kişi adları zamanın testinden geçerek dilsel bir norm haline gelmiş kendi içinde geleneksel bir sisteme sahiptir. Yapısal ve anlamsal özellikleri bu sisteme dayanarak zamanla gelişim gösterir ve yeni özellikler kazanır. Dildeki her kelimenin kendine has bir anlamı vardır. Bu kelimelerin çoğu aynı zamanda kişi adı olarak da kullanılabilir. Doğan çocuğa kişi adı olarak seçilen kelime, ailenin ve yakın akrabaların bebeğin geleceğiyle ilgili hayal ve beklentilerini içerir. Bu durumda kelimenin anlamı genişledikçe genişler (Abdüaliuli, 2021).

Kişilere verilen isimler, onların kişiliklerini şekillendirecek güçte değildir. Ancak karakter özellikleri bilinen bir kurmaca eserde kişilik ile isim arasında bağlantı kurulabilir. Kurguyu yazarın kendisi yaptığından okuyucuyu eserdeki kişiye karşı yaklaştırıp uzaklaştırma gücü yazardadır. Kimi eserlerde yazar

varlığını belli etmeyerek objektif bir tutum sergilerken kimi eserlerde yazarın taraflı olduğu, kişi ve kişilere karşı yanlı bir davranış sergilediği görülür. Bunu diğer karakterler aracılığıyla ya da ara söz ve ara cümlelerle yapabileceği gibi eserdeki kişilere verdiği isimlerle de yapabilir. Taraf tuttuğu kişilere karşı simgesel, birden fazla anlam taşıyan ifadelerden oluşan isimler seçebilir. Metnin gidişatı okuyucuya kimin tarafında olması gerektiğini gösterecektir.

Koşke Kemengerulı'nın hikâyelerinde kahramanlarına seçtiği isimler, onların toplumdaki statüsünü, kişisel ve fiziksel özelliklerini, ruh dünyalarını yansıtan isimlerdir. Yazar, bunu bilinçli olarak tercih etmiştir.

Koşke Kemengerulı 1896-1937 yılları arasında yaşamış, esas mesleği doktorluk olmasına rağmen bunun yanında eğitim, edebiyat, dilbilim, gazetecilik gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmış yenilikçi bir Kazak Alaş aydınıdır. Sovyet rejimin Türk dünyası aydınlarına uyguladığı tasfiyede eserlerinin çoğu yok edilmiş, 1937'de çağdaşı aydınlarla birlikte kurşuna dizilmiş, itibarının teslimi ise ancak 1957 yılında gerçekleşmiştir. Yazarın bilinen dokuz hikâyesi şunlardır: “Tutkınının Oyu” (Esirin Düşüncesi, Jas Azamat, 1919), “Erlık Jürekte” (Cesaret Kalpte, Sana, 1924), “Kazak Ayelderi-Karaşaş” (Kazak Kadınları-Karaşaş, Ayel Tendigi, 1924), “Jetim Kız” (Yetim Kız, Jas Kayrat, 1924), “Momıntay” (Leninşil Jas, 1925), “Otarşıldık Uskındarı” (Sömürgecilik Manzaraları, Adebietet Termesi, 1925) “Kandı Tolkın” (Kanlı Dalga, Enbekşi Kazak, 1926), “Düriya” (Ayel Tendigi, 1927), “Nazika” (Ayel Tendigi, 1928).

Yazar, “Tutkınının Oyu (Esirin Düşüncesi)” ve “Jetim Kız (Yetim Kız)” hikâyelerindeki başkahramanlara bir isim koymamış onların toplumun genel sesi oluşuna dikkat çekmiştir. Bahsi geçen ilk hikâyede kahraman bir esirdir, diğer hikâyede ise sahipsiz küçük bir kız. Dolayısıyla yazarın bu kişilere bir isim vermediğini, isimden ziyade içinde buldukları durumun ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermek istediğini görüyoruz. Toplumdan dışlanan, özgürlüğü elinden alınan bir tutsağın isme değil bağımsızlığa; fakirlik çeken, aile

sevgisi görmemiş küçük kızın ise şefkatle ihtiyaçlarının giderilmesine ihtiyacı vardır. Tüm bunlar karşılandığında karakterler toplumda kendisine bir yer bulacaktır. Koşke Kemengerulı'nın bu iki karakter üzerinden değindiği iki önemli konu dolayısıyla hürriyet ve sefalettir.

Kemengerulı'nın kaleme aldığı diğer hikâyelerde ise kahramanlara çeşitli durumlar göz önünde bulundurularak isimlendirme yapılmıştır. Bu noktada çalışmamızda kişi adları ilk olarak yapı, köken, anlam ve karakter ilişkisi bağlamında incelenecek ve çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Koşke Kemengerulı'nın “Otarşıldık Uskındarı” hikâyesinde Janatay; “Kandı Tolkın” hikâyesinde Sarkınbay, Jaynıma, Tınımjın, Kara Tilmaş; “Momıntay” adlı hikâyesinde Momıntay, Baytok, Kudaybergen, Berdikul, Gülayım, Jumaş, Sotkarbay, Juvanbat, Torsıkbay; “Düriya” hikâyesinde Düriya, Es, Şolpan, Köben, Dalabay, Böreş, Murat, Davılbay, Juvanbay, Arğın; “Erlik Jürekte” hikâyesinde Zayra, Karaşaş, Şalkar, Karabay, Okatar, Kılışbay, Tumarbay; “Kazak Ayelderi-Karaşaş”ta Karaşaş; “Nazika” hikâyesinde Nazika, Erjan, Talasbay; “Jetim Kız” hikâyesinde ise Darabek adlı kişiler yer almaktadır. Hikâyede tespit edilen otuz altı kişi adından sekizi kadın iken yirmi sekizi erkektir. Kişi isimlerini yapısına göre incelediğimizde durum aşağıdaki gibidir:

I. YAPISINA GÖRE KİŞİ ADLARI

1.1. Basit Yapılı Kişi Adları

Şolpan, Zayra, Es, Köben, Arğın, Murat, Jumaş, Şalkar.

1.2. Türemiş Yapılı Kişi Adları

Düriya, Nazika, Jaynıma, (Kara) Tilmaş, Böreş.

1.3. Birleşik Yapılı Kişi Adları

Janatay, Sarkınbay, Tınımjın, Momıntay, Baytok, Kudaybergen, Berdikul, Gülayım, Sotkarbay, Torsıkbay, Dalabay, Davılbay, Juvanbay (x2), Karaşaş (x2), Karabay, Okatar, Kılışbay, Tumarbay, Erjan, Talasbay, Darabek.

II. KÖKEN VE ANLAM BAKIMINDAN KİŞİ ADLARI

2.1 “Otarşıldık Uskındarı” (Sömürgecilik Manzaraları) Hikâyesinde Kişi Adları

Janatay: Janat ve tay isimlerinin birleşiminden oluşmuştur. Türkçe kökenli janat kelimesi “değerli, kıymetli”; Türkçe tay kelimesi “eşit, yaşıt; eşsiz, çocuk.” (Eski, 2021) gibi anlamlara gelir. Ayrıca görüşümüze göre bu isim “jana” yani “yeni, yeni oluşmuş” (Oraltay, 1984) “çağdaş” (Koç ve d., 2012) “yeni –eskimemiş, daha önce kullanılmamış; taze, farklı, başka; daha önce söylenmemiş, olmamış (yenilik); gelişmiş, ileri, üstün; son, en son çıkan” (Vali ve d., 2013) anlamlarına gelen sözcüğün “tay” kelimesiyle birleşiminden oluşmuş olmalıdır. Karakter ve isim arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda hikâye kahramanı Janatay, yenilikçi, aydın, okumanın ve eğitimin önemine dikkat çeken bir kişidir. Bu doğrultuda görüşümüzün daha ağır bastığı, yazarın Janatay’ın sahip olduğu kişisel özelliklerle ismi arasında bir paralellik yarattığı görülmektedir. Janatay’ın yaşadığı dönem içinde çağdaş görüşlere sahip olması ve kendisine bu ismin seçilmesi tesadüfi değildir. Yazarın hikâyenin başkahramanına seçtiği bu isim, kahramanın hayat görüşü ile özdeşleşmektedir. Buradan da yazarın bu isimlendirmeyi bilinçli olarak yaptığı anlaşılmaktadır (İnce, 2022).

Janatay okumuş, kendini geliştirmiş, şuur sahibi bir gençtir. Kazak toplumundaki okumuş kesimi temsil etmesi açısından bir aydın tipidir ve yazar tarafından idealist bir kahraman tipi olarak çizilmiştir. Janatay’ın “Kazak” gazetesini okuduğunun ve milliyetçi bir kişi olduğunun belirtilmesi ile de Janatay’ın Alaş aydını olduğunu anlamaktayız. Gerek Janatay’ın çizdiği fikrî profilden gerekse Koşke Kemengerulı ile benzer eğitim hayatından dolayı Janatay karakterinin yazarın kendisi olduğunu düşünmekteyiz. Janatay da Koşke Kemengerulı gibi Rus okullarında okumuş, “Kazak” gazetesiyile ilgilenmiş, millî değerlere sahip, bir o kadar da yenileşmekten ve gelişmekten korkmayan, halkının problemlerine tepkisiz kalmayan, bir yandan da sömürge haline gelen cahil topluma tepki gösteren biridir. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Janatay ile Koşke

Kemengerulı'nın benzer karakterler olduđu yorumumuzun kuvvetli bir ihtimal olduđu da anlaşılmaktadır. Ayrıca hikâyenin başlığının hemen altına parantez içinde verilerek belirtilen “Geçmiş Hayattan” ifadesi de bu durumda Koşke'nin kendi hayatından bir kesiti okuyucuya sunduđu düşüncesini kuvvetlendirmektedir (İnce, 2022).

2.2 “Kandı Tolkın” (Kanlı Dalga) Hikâyesinde Kişi Adları

Sarkınbay: Kazak Türkçesi “Sarkın” kelimesi isim olarak “arta kalan, son lokma, son damla” anlamlarına gelir (Oraltay, 1984). Kazak Tilinin Tüsindirme Sözdüğü'nde de “bir şeyin geride kalanı” şeklinde geçer. “Bay” ise Kazak erkek isimlerine çok yaygın bir şekilde eklenen bir kelime sonudur. Anlamsal olarak “saygın” bir ihtivaya sahiptir. Tüm anlamsal noktalara bakıldığında “Kandı Tolkın” hikâyesinin kahramanının da oğlunun öldürülmesiyle birlikte yalnız kalışı ve ismi arasında anlamsal bir bağ kurulabilir. Sarkınbay'ın hikâyenin sonunda eskiden oğlunu öldüren ve gelininin ırzına geçen askeri -Kara Tilmaş'ı- vurması ve kendinin de kanının son damlasına kadar vuruşup ölmesi yine ismiyle paralellik gösterir. Fikrimizce Sarkınbay ismi, “geriye kalan en değerli kişi” gibi bir anlam ile hikâyenin kurgusuna dahil edilmiştir.

Jaynıma: “Jaynıma” ismi, Kazak Türkçesi'nde “parlamak, pırıl pırıl olmak, canlanmak” anlamlarına gelen “jayna-” fiilinden türetilmiş yahut Yudahin'in Kırgız Sözlüğü'nde geçen şekliyle “gözlerin güzel ve büyük” olması” (Yudahin, 1998) anlamından yola çıkılarak “-ma” (Cambaz, 2023) isim yapan eki getirilerek oluşturulmuş bir kadın ismi olması muhtemeldir. Koyu dalgalı saçları, “bota (deve) göz” şeklinde betimlenen iri büyük, parlak, gözleri vardır. Jaynıma da güzelliği ve fizikî özellikleri dikkate alındığında ismiyle özdeşleşmiştir. Sarkınbay'ın gelini ve askerlerce öldürülen Tınımjan'ın eşidir. Beyazların kendisine uyguladığı cinsel tacizin ardından anlatıcı onun gözlerindeki ferin söndüğünü ifade etmiştir. Dolayısıyla Koşke Kemengerulı, gelin Jaynıma'ya onun hikâyedeki duruşunu simgeleyen bir isim seçmiştir (İnce, 2022).

Tınımján: Tınım, Kazak Türkçesi kökenli olup “Barış, sulh, sükûnet” gibi anlamlara gelir (Oraltay, 1984). Tınım ve Farsça kökenli can/jan kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tınımján “*yazlık meralarda ata binen, şık giyinen, eğlence arayan havalı gençlerin içinde rüzgâr gibi esen...*” (İnce, 2022) biridir. Hikâyede hakkında çok fazla bilgi verilmediğinden bu sıfatlardan yola çıkarak kişisel özellikleri ile kişi adının olumlu bir birlikteliği olduğunu görmekteyiz. Yazar, okuyucunun karakterin yaşadıklarına acımasını, genç yaşına kıyamamasını ister. Metnin kurgusuna dahil edilen Tınımján özel ismi, yine yazarın bilinçli olarak tercih ettiği bir kişi adı-kişilik özelliği ilişkisine dikkat çekmektedir.

Kara Tilmaş: Türkçe kökenli “til(dil)” kelimesine eklenen “maç/-maş” eki ile oluşturulmuştur. Bir dilden başka bir dile kelime kelime çeviri yapan kişi; tercüman, kâtip, yazışmaları ve işleri yürüten görevli kişi; sekreter ya da idari görevli” gibi anlamları vardır (Vali ve d., 2013). Bu kelimenin önüne “kara” sıfatı eklenmiş, ismi bilinmeyen Kolçak askerinden hikâyeye boyunca “Kara Tilmaş” şeklinde söz edilmiştir. Bu isimlendirme ten renginden dolayı veya kötü karakterinle bağlantılı olarak seçilmiş olmalıdır. Kara Tilmaş’ın Kolçak askerleri ve halk arasında çevirmenlik yaptığını yazarın ona verdiği, görev tanımı yapan “tilmaş” kelimesinden anlıyoruz. Sarkınbay’ın tek evladını Bolşevikler ile görüştüğü iddiasıyla öldürmüştür. Bu Rus askeri, hikâyede olumsuz yönleriyle anılan, okuyucunun sevmeyeceği, merhametsiz, acımasız bir asker tipidir (İnce, 2022).

2.3. “Momıntay” Hikâyesinde Kişi Adları

Momıntay: “Momın” Kazak Türkçesindeki karşılığı ile “uysal, söyleneni yapan, yumuşak huylu, sessiz sakin; köylü halk; kimseye zararı dokunmayan, göze çarpmamaya çalışan, kendi hâlinde; İslam dinine inanan, Müslüman, dindar; çekingen, korkak, başkalarının sözünden çıkmayan, silik; insanlara zarar vermeyen, zararsız hayvan; solgun, sade, gösterişsiz (renk olarak: kahverengimsi, koyu açık tonlar) (Vali ve d., 2013) gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Momıntay” hikâyesine adını veren Momıntay karakteri hikâyenin başkahramanıdır. Henüz 6 yaşında bile

değildir. Babasını kaybetmiş, annesiyle yaşayan fakir bir Kazak çocuğudur (İnce, 2022).

Momıntay'ın Müslüman bir Kazak çocuğu olduğu bilgisine ulaşılsa da annesinin inancına nazaran onunki daha sarsılmış bir inançtır. Bunun altında yatan sebep Momıntay'ın Allah'ın varlığı ile ilgili sorduğu soruları annesinin “günah” diye tepki göstererek cevaplamaması, onun merakını gidermemesi olabilir. Bu da büyüme çağında olan Momıntay'ın İslami değerler hakkında bilgi sahibi olmasını engellemiş, dinî açıdan eksik olarak büyümesine zemin hazırlamıştır. Eğitim aileden gelmektedir. Babasız Momıntay'ın eğitim alabileceği tek kurum annesidir. Annenin hayat karşısındaki zayıf duruşu, oğlunu dinî konularda iyi yönlendirememesi, yaşadıkları yoksulluk ve toplumdaki aksaklıklar Momıntay'ı giderek inançlarından uzaklaştırmış, Momıntay'ın Allah'a olan inancı giderek azalmıştır. Momıntay, Allah'a karşı isyan halindedir. Yaşadığı durumlar ve duyduğu hikâyelerden etkilenen Momıntay, mutluluğun karşısında bir engel olarak fakirliği ve adaletsiz olduğunu düşündüğü Allah'ı görmektedir. Bu da onun toplumdaki bozulmuş inanç sisteminden etkilendiğini göstermektedir (İnce, 2022).

Hikâyenin sonunda Momıntay'ın Bolşeviklerce okutulmak üzere köyden götürülmesi, onun yeni rejimin uysal bir temsilcisi olacağını hissettirmektedir. Bu durumda yazarın küçük çocuk için belirlediği isim, yeni rejime boyun egeceğinden dolayı uysal, kendi halinde oluşunu destekler niteliktedir.

Baytok: Bay ve tok kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Türkçe kökenli tok “sağlıklı, zengin.” ile Türkçe kökenli unvan olarak kullanılan beğ/beg> bek “bey, bay” kelimeleri birleştirilmiştir. Sözlükteki karşılığı ise şu şekildedir: 1. İleri gelen, sözü geçen, saygın, zengin kişi. 2. Sağlam, yıkılmaz, dayanıklı. 3. Komutan. 4. Eş koca (Eski, 2021). Baytok hikâye içinde yer yer “Baytok, Bay, Bay ata/dede” gibi isimlerle anılmaktadır. Baytok, Momıntay'ı ve annesini yanında çalıştıran, maddi durumu iyi, zaman zaman Momıntay'a şiddet uygulayan biridir. Baytok'un maddi imkanlara rahatlıkla ulaşabildiğinden yola çıkararak hikâyede Koşke

Kemengeruli'nın “zengin” kesimi temsil eden bu kahramanın ismini, karakteri ve hayattaki statüsünü dikkate alarak seçtiğini söylemek mümkündür (İnce, 2022).

Қудайберген: Farsça kökenli Hüda isminin üzerine ber- > ver- fiili gelerek oluşmuş bir isimdir. Hudā> hudâ> hüda> қудай Allah, Tanrı anlamlarına gelir. Kudaybergen ise Tanrı'nın bahsettiği çocuk anlamında verilmiş bir isimdir (Eski, 2021). Momıntay hikâyesinde Baytok'un tek oğlu şeklinde geçer. Buradan da ailenin bir erkek evlat istediği ve sahip olduktan sonra minnet duygusuyla çocuklarına bu ismi koyduğu çıkarımı yapılabilir. Kudaybergen, Momıntay'ın oyunlar oynadığı arkadaşıdır.

Berdikul: “ber-”(ver-) fiilinin geçmiş zamanda çekimi ile “kul” kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmış bir kelimedir. Kul, kendi hürriyeti, hareket serbestliği olmayan, bağımlı, köle anlamındadır (Oraltay, 1984). Hikâyede Berdikul, altmış yaşını geçmiş bir masalcı olup etrafına topladığı çocuklara çeşitli hikâyeler anlatan eski çobanlardandır. Sevdiği Gülayım ile kavuşacakken onun hastalanıp vefat etmesi karşısında Allaha tam bir teslimiyetle yaklaşır. Bu noktada Allah'ın sadık bir kulu rolünü üstlenir. Dolayısıyla ismi, duygu ve düşünceleri arasında bir ilişki söz konusudur.

Gülayım: Farsça/Türkçe kökenli kelime, “gül-ayım (Gülçür, 2007), canım” anlamlarında kullanılır. “Momıntay” hikâyesinde masalcı ihtiyar Berdikul'un kavuşacakları sırada hayatını kaybeden sevdiği. Koşke Kemengeruli, karakter isimlendirmesine Berdikul'un penceresinden bakarak kişi adına duygusal, estetik, zarif bir anlam yüklemiştir.

Jumaş: Arapça “Cuma” kelimesinin yakınlık içeren halidir. Örneğin Fatma kelimesinin Fatoş şeklinde söylenmesi gibi. Jumaş hakkında hikâyede çok fazla bilgiye sahip değiliz. Koyunlarla ilgilendiğinden Baytok'un yanında çoban olarak çalıştığı bilgisine ulaşmaktayız.

Sotkarbay-Juvanbay-Torsıkbay: Bu üç kişinin adı hikâyede yalnızca birer kez geçer. Ancak kişi-isim arasındaki bağı göstermek açısından önemlidir. Bunlar Kazak

vatandaşlarının arasında halka türlü şekillerde zorluk çıkaran Kazak beylerinin isimleridir. “Sotkar”, Kazak Türkçesi’nde yaramaz, haylaz; “Juvan”, şişman; “Torsık” ise tumbul anlamlarına gelir. Halkı zor duruma düşüren bu olumsuz kişilerin isimleri, yazar tarafından karakterleri ile benzerlik gösterecek şekilde seçilmiştir (İnce, 2022). Bu kişilerin genel özellikleri halkın elindekileri yiyip yiyip doymamaları, zulüm çektirmeleri ve hayatlarını başlarının sırtından nemalanarak yaşamalarıdır.

2.4 “Düriya” Hikâyesinde Kişi Adları

Düriya: Arapça “dür” inci, çok değerli, iri inci (Vali ve d., 2013) kelimesinden türetilmiş Düriye kadın isminin karşılığıdır. Kelimenin anlamı “inci gibi parlak”tır (Gülçür, 2007). Düriya da hikâyedeki güçlü kişiliği, sevdiği ile kaçması üzerine yakalandıktan sonraki tavrı, karar ve duygularının arkasında duruşuyla değerli bir kadın karakterdir. Bu noktada Kemengerulı’nın bu kişi adını seçmesi yine onun özelliklerini yansıtması açısından önemlidir.

Es: Bu erkek ismi; “akıl, hafıza, zihin, deneyim veya mecazen “güç kaynağı” olarak Türkçeye çevrilebilir (Vali ve d., 2013). Hikâyedeki duruşu, Düriya’ya sevdiği ile gitmesi konusundaki desteği, eşi Şolpan’ı düşünen duygusal zekası, çözüme muhtaç konularda akılcı ve pratik bir şekilde davranıyor oluşu yine Kemengerulı’nın ona bu ismi vermesinin kasıtlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Şolpan: Türkçe kökenli bir kelimedir. Latince karşılığı Venüs olan bu isim, insanların zihninde güzellikle ilişkilendirilmiş bir gezegenin adıdır. Farsçadaki karşılığı “nahid”dir. Türkler arasında genel olarak “Çolpan” veya “tan yıldızı” dedikleri bu yıldız Anadolu’da “Çoban Yıldızı” ya da “Sabah Yıldızı” adıyla bilinir. Es’in kaybettiği eşidir. Parlak bir yıldız gibi Es’in dünyasını aydınlatmış vadesi dolduğunda adeta bir yıldız gibi onun hayatından düşmüştür.

Köben: Kazak Türkçesi kökenli kelime “biraz, azıcık şişmanlamış kimse (Eski, 2021) anlamına gelir. Kazak toplum yaşamında hayvanların fiziksel durumu, doğanın döngüsü, mevsim geçişleri söz konusu olduğundan sıklıkla kullanılan bu

kelime (Vali ve d., 2013) hikâyede insana yüklenen anlamı ile kullanılmıştır. Hikâyede Köben'in Düriya'nın kaçma davasına bakan biy (töre) olduğunu, toplumda kendisine güçlü bir yer edindiğini görüyoruz. Kuvvetli, sözü dinlenen, sakınılan bir bey olan Köben, Kazak halkının eski mirzalarından, Sovyet rejiminin yeni komünist bireylerindedir. Bu durumda kendisi için uygun görülen ismin heybeti ile statüsü arasında bir bağdan söz etmek mümkündür.

Dalabay: Dala kelimesi, Kazak Türkçesinde “bozkır, ormansız düz ova” (Oraltay, 1984), geniş ve uçsuz bucaksız düz arazi; yüzeyi otsu bitkilerle kaplı, ormansız bölge türlerinin genel adı; bozkır; dışarısı, dış mekân; konuşma dilinde avlu, kapı önü, bahçe; kırsal alan, köy yeri; biçilecek otlak, mera; ıssız yer, ıssız ova, insan ayağının nadir bastığı yer; belirli bir düz arazideki bölge, yöre” (Vali ve d., 2013) gibi çok çeşitli anlamlara gelir ve unvan bildiren “bay” kelimesi ile birleşmiştir. Bu durumda bu erkek isminin “bozkır beyi” gibi bir anlama geldiği düşünülebilir. Hikâyede Düriya'nın babasıdır. Kızı, komşusu Murat ile kaçtığı için çok üzgündür. Dalabay, tek kızı Düriya'yı özenle büyütmüş, herkesten sakınmıştır. Kızını zengin bir genç ile nişanlamıştır. Ancak kızının, komşusunun oğlu Murat ile gitmesi karşısında adeta yıkılır. Hikâyede etrafındaki insanların onun heybetinden çekindiğini ancak eski fiziksel ve maddi gücünün azaldığını anlarız. İsminde yer alan “bay” ifadesi de zenginlik anlamında “bayı” kelimesi ile ilişkili olabilir. Öyleyse Dalabay'ın Çarlık dönemi ya da öncesinde refah seviyesi yüksek bir bozkır beyi olduğu çıkarımında bulunulabilir. Bu da yazarın kişinin statüsü, toplumdaki yeri ile ismini bağlantılı olarak kullandığını gösterir.

Böreş: Eski Türkçe böri/börü kelimelerinden türetilmiş bir isim olması kuvvetle muhtemeldir. Böri kelimesi “kurt” anlamına gelir. Hikâyede Böreş maddi durumu iyi olmayan, senelerce çoban olarak çalışmış biridir. Oğlu Murat'ın sözlü Düriya'yı kaçırmamasıyla halk içinde utancından yerin dibine girer. Kişi isminin anlamı tahminimizce doğru ise koyun sürüsünü yöneten Böreş ile “börü” anlamından türeyen kelime arasında sembolik bir anlam bağı yaratılmış olabilir.

Murat: Arapça murād> murat kelimesi “istek, dilek, arzu; amaç” anlamlarına gelir (Eski, 2021). Hikâyede sevdiği Düriya ile kaçmış, sonunda da törenin kararıyla sevdiğine kavuşmuştur. Bu noktada isteğine, amacına ulaşan Murat'ın yazarın tercih ettiği isimle paralel bir hayat sürdürdüğünü görüyoruz.

Juvanbay: Kazak Türkçesi “juvan” ve “bay” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir erkek ismidir. Hikâyede yer yer “Juvantay” olarak da geçer. Hakkında “Yüzü bir kazana benzeyen, şişmanlıktan fare gibi gözleri tıkanmaya başlayan, tomruk gibi tıknazca, koca karınlı Juvanbay denen adam oturuyordu. Juvanbay bu zamanda yönetici değilse de ağızdan sözünü, elinden şöhretini kaybetmemiş bir adamdı” (Kemengerulı, 2013) şeklinde bilgi verilir. Düriya'nın kaçma davasından elde edilecek eşya ve paraları Davılbay ile eşit paylaşacaklarını düşünen ancak gayesine ulaşamamıştır. Hikâyede karşıt güç olarak yer alan Juvanbay olumsuz özellikleri ve davranışları ile okuyucu karşısına sevilmeyen bir kişi olarak çıkarılmıştır. Yazarın bu karaktere seçtiği isim, taşıdığı özellikler göz önünde bulundurulduğunda dikkate değerdir. “Juvan” kelimesi, “kalın, şişman”; güçlü, nüfuzlu, itibarlı ya da zengin kimse” (Vali ve d., 2013) gibi anlamlara gelmektedir. Bu isimlendirme, Juvanbay'ın karakteri ve dış görünüşü ile paralellik göstermektedir (İnce, 2022).

Davılbay: Kazak Türkçesi “davıl” ismi ve “bay” kelimelerinin birleşimi ile oluşan sözcük “toz duman ederek çok sert esen rüzgar; çok tehlikeli bir vaka” gibi anlamlara gelir (Oraltay, 1984). “Gülümseyen, sulu gözlü, ateşe maruz kalmış gibi köse, buruşuk yüzlü, kurnaz Davılbay vardı. Davılbay'ın ömür boyu mesleği kavga ve davaların ortasında yem toplamaktı.” (Kemengerulı, 2013) Hikâye süresince “kurnaz” sıfatı ile “Davılbay” özel ismi yan yana kullanılmıştır. Bu da onun karakterine yapılan bir atıftır. Bu yönüyle de hikâyenin olumsuz karakterlerinden biri olarak gösterilmek istenmiştir. Anlatıcı Davılbay'ı tarif ederken onun olumsuz özelliklerini ortaya koymuştur. Bu da anlatıcının Davılbay karakterine karşı tarafsız olmadığını göstermektedir. Yazar Koşke Kemengerulı, bu tavrıyla, özelde

Davılbay'ı; genelde ise toplumda Davılbay gibi davranan, onunla benzer özellikler taşıyan, tek düşündüğü kendi menfaatleri olan insanları tenkit etmiştir. Yazarın karakterine seçtiği isim de dikkate değerdir. “Davılbay” ismi “davıl” (fırtına, boran) kelimesinden oluşur. Fırtına, özelliği bakımından yıkıcı bir etkiye sahiptir. Davılbay'ın da kişisel özellikleri dikkate alındığında etrafındaki insanlara zarar veren olumsuz bir insan olduğu anlaşılmaktadır (İnce, 2022).

Arğın: Koşke Kemengerulı, Arğın kabilesine mensup olan Karjas soyunun Kuleke atasından, Akşa neslinden gelmiştir (İnce, 2022). Hikâye kişilerinden Juvanbay'ın Es ve Köben ile aralarında geçen konuşmada “*Arğın ağanın çocuklarıyız... Atalarınızın ruhuna katılsanız iyi olur*” (Kemengerulı, 2013) sözüyle de ortaya koyulduğu gibi hikâyede “Arğın” ismi kabile, boy ismi olarak geçer. Kemengerulı da mensubu olduğu boydan bu şekilde bahsetmiştir.

2.5. “*Erlık Jürekte*” (*Cesaret Yürekte*) Hikâyesinde Kişi Adları

Zayra: Bu kadın ismi Arapça Zehrâ isminin karşılığıdır. Zühre, zühr kelimeleriyle ilişkili olup “parlak” anlamına gelir. Zayra, eşinin ölümünden sonra amengerlik geleneği gereğince eşinin erkek kardeşi ile evlendirilmek ister. Rızası olmadığından kayınpederi tarafından tutsak edilip dövülür. Koşke Kemengerulı'nın diğer kadın karakterler için seçtiği isimler gibi bu isim de estetik, imgeli, kişiye layık bulunduğu güzel hayat ile orantılıdır. Yazar, kadınların şiddetin her türlüşünden uzak özgür, eşit ve iyi bir hayat sürmesini arzu eder. Ancak Zayra'nın kaçıp ailesine sığınma hayalleri yakalandığında suya düşecektir.

Karashaş: Eski Türkçe “kara” kelimesi ile “şaş (saç)” kelimesinin birleşiminden oluşan isim “kara saçlı” anlamına gelen bir kadın ismidir. Kazak edebiyatında ve halk şiirinde “kara şaş” genellikle kadının zarafeti, gençliği ve güzelliğinin bir sembolü olarak geçer. Özellikle “burım” (örgü, saç lülesi) kelimesiyle birleştiğinde, bu ifade genç, güzel, nazlı bir kızın güzelliğini yücelten, güzelliğin, sevdanın ve gençliğin temsili bir mecaz hâline gelir (Vali ve d., 2013). Ancak burada daha çok Kazak halk destanlarından “Karaşaş Kız”a atıfta bulunulmuş

olması muhtemeldir. Kazak Türkleri arasında ünlü olan bu destana göre Toman Batır ve Koşanbay adlı iki yiğidin erkek kılığındaki Karaşaş Kız ile dövüşmeleri, aynı güce sahip olduklarını gördükten sonra dost olmaları, anne babalarının borcu için satılmak üzere olan Karaşaş'a dostlarının yardım etmesi anlatılır (Şirin, 2019). Koşke Kemengerulı'nın hikâyesinde ise Zayra'nın zor durumunda yardımına koşan Karaşaş'tır. Bu noktada Karaşaş ve destan kahramanı arasındaki benzerlikler yiğitlik ve cesarettir.

Şalkar: Kazak erkek ismi Şalkar, Şalkar Gölü ve Kazakistan'ın kuzeyindeki yerleşim yerinden hareketle Kazak kültürünü yansıtan bir isim mahiyeti taşır. Kelime anlamı çeşitlidir: “Geniş, uçsuz bucaksız, sınırsız, engin; göl, su yüzeyi geniş ve sakin su kütlesi; bol, çok, bereketli; güç, kuvvet, enerji, canlılık; coşkulu, neşeli ruh hâli” (Vali ve d., 2013). Dünürü Karabay ile anlaşıp, onun verdiği hediyeleri aldıktan sonra kızını geride bırakarak gitmiştir. Geleneklere sıkı sıkıya bağlı biri olduğu anlaşılmaktadır. Kızının istemediği bir evlilik yapmasına müsaade etmiş, ona bu duruma alışması gerektiğini söylemiştir. Şalkar kızının duygu ve hislerini önemsemeyen, çıkarları için hareket eden, “eski” tip biri olarak Zayra'nın keder ve hayal kırıklığının bir parçası, toplumda kızlarına sahip çıkmayan babaların bir sembolüdür (İnce, 2022). Bu durumda Şalkar ismi ve kişilik özellikleri arasında bir özellik tespit edilememiş; hikâyede geleneksel bir rolü olan babaya Kazak halkının toplumunu, coğrafyasını yansıtacak geleneksel bir isim seçilmiştir.

Karabay: “Kara” kelimesi Kazak ve Türkiye Türkçesinde ortak bir kelime olup, Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü 'ne göre “en koyu renk, siyah, beyaz karşıtı; esmer, kötü, uğursuz, sıkıntılı” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Yazarın Karabay'ı tanıtırken seçtiği ifadeler, zaman zaman da kendisinin ve başkalarının düşünceleri, Karabay'ın olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla. Bu yönleriyle okuyucu nazarında da seilmeyen biri olarak ön plana çıkmıştır. Koşke Kemengerulı'nın bu karaktere seçtiği isim karakterin kişisel özellikleri ile de bağlantılıdır. “Kara” kelimesi, renk ve ten rengi dışında kötü ve

uğursuz durumları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Karabay da kişi kadrosunda gerek tavırları gerekse kişisel özellikleri dikkate alındığında olumsuz bir karakterdir. Bu sebeple yazarın karakterine seçtiği bu isim bilinçli olarak tercih edilmiştir.

Zayra'nın kayınpederi Karabay, özgürlüğünden mahrum bırakma, zorla alıkoyma ve fiziksel saldırı gibi şu anki toplumumuzda bir cezası olan ancak o dönemin Kazak toplumunda yadırganmayan birçok olumsuz tavır sergilemiştir. O, bu otoriter davranışlarıyla, Kazak toplumunun evlilik geleneklerinden ödün vermeyen, kadınlara karşı sert ve yıpratıcı eylemler sergileyen Kazak erkeklerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkar (İnce, 2022).

Okatar: Öz Türkçe ok ve at- fiilinin geniş zamanda çekimlenmiş halinin birleşimden meydana gelen erkek ismidir. Karabay'ın emrinde her şeyi yaptığı, kilit altında tutulan Zayra'ya karşı fiziksel şiddet eyleminin ötesine geçerek namusuna el uzatmaya çalıştığı bilgisi verilir. Kazak savaşçıların ismine sahip olan Okatar, davranışlarıyla bir yiğide yaraşır davranmamıştır. Ancak yine de yazarın verdiği isim ile sosyal hayatındaki görevi arasında bir bağ kurulmuştur. Koşke Kemengerulı, bu karakter üzerinden kahramanlıkla dolu Kazak tarihinde bir grup Kazak'ın yiğitlikten ahlaksızlığa evrilmesini tenkit etmiştir.

Kılışbay: “Kılış/kılıç” kelimesi ile “bay” kelimelerinin bir araya gelmesi yoluyla oluşturulmuş bir erkek ismidir. Hikâyede kişinin Karabay'a Tanrı'ya duyulan bağlılık gibi bir bağlılık duyduğundan hatta onu Tanrı gibi gördüğünden bahsedilir. Kılışbay daha çok bir fedai durumundadır. Saldırı, dövüş gibi fiziksel eylemleri içeren bir görevi olduğundan yine yazarın kişiye bu ismi vermesi kasıtlı bir durumdur.

Tumarbay: Sık kullanılan Kazak erkek isimlerinden biridir. Kazak Türkçesi kökenli “tumar” ve “bay” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Tumar, nazardan ve hastalıktan koruyucu dua içeren muska; en değerli, kutsal eşya; göz bebeği gibi saklanan şey, uğurlu eşya; kutsal emanet, yadigâr” (Vali ve d., 2013) gibi anlamlarda kullanılır. Bu da ailenin çocuğa verdiği değeri ortaya koymasından güzel bir

örnektir. Tumarbay'ın hikâyede çoban olduğu ve şiddet gören Zayra'nın çığlıklarına üzüldüğü bilgisi verilir. Toplumda yaşanan durumlara ses çıkarmak isteyen bir kesimin olduğunu ancak onların da bir süre sonra umursamamaya başlayarak uykuya kaldıklarını tenkit etmek amacıyla hikâyeye yerleştirilmiş bir fon karakterdir (İnce, 2022).

2.6. Kazak Ayelderi-Karaşş Hikâyesinde Kişi Adları

Karaşş: Geleneksel kadın isimlerinden olan Karaşş, Kazak destanlarında geçen Karaşş'tan ya da Nazika ve Düriya'dan çok farklıdır. Cesaretsizliği, geleneklere mecburen boyun eğişi, istediği hayatı yaşayamadığından duyduğu pişmanlığı ile tutsak Kazak kadınlarının sesi olmuştur.

2.7. “Nazika” Hikâyesinde Kişi Adları

Nazika: Farsça “Nazik” kelimesinden türetilmiş bir Kazak kadın ismidir. Saygılı, terbiyeli, güzel (Gülçür, 2007) anlamlarına gelir. Hikâyede Nazika sevdiği ile kaçma girişiminin destekçisi olarak Sovyet rejimini görür ve kadınlara sağlanan hak ve özgürlüklerden faydalanmak ister. Bu noktada Nazika, toplumun kadın algısından sıyrılarak kendi hayatını inşa etmeye çalışan özgürleşmiş, kadınları sembolize eder. Kemengerulı, diğer kadın karakterlere seçtiği isimler gibi Nazika'nın ismini de seçmiş gibidir.

Erjan: Eski Türkçede yer alan “adam, kişi” sözünden evrilen “er” kelimesi ile Farsça menşeli “can/jan” kelimesinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Hikâyede Erjan'ın özelliklerinden şöyle söz edilir. “*Erjan zengin de olmuş bey de. Hilekârlık için Kur'an ezberleyen yaşlılardan bir eksiği yoktur.*” (Kemengerulı, 2013) Buradan Erjan'ın hilekârlık düşünen insanlar kadar akıllı ve sinsi olduğu anlaşılmaktadır. Anlatıcının Erjan'ın bu huylarına dikkat çekmesi, kişi kadrosunda yer alan olumsuz karakterlerden biri olduğunu hissettirmek istediğindedir. Erjan bu özellikleriyle Sovyet edebiyatının savaş açtığı “eski” hayatı temsil eden biridir.

Talasbay: Türkçe “talas” ve “bay” kelimelerinin birleşimden doğar. Talas, “belli bir mesele hakkında münakaşa etme; iddiada bulunma” anlamlarına gelir

(Oraltay, 1984). Hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen sözcüğün isim olarak diğer anlamları şunlardır: “Bir konu üzerindeki tartışma, fikir ayrılığı; anlaşmazlık konusu olan, tartışmalı durum; umut, beklenti, ümit; rekabet, mücadele, yarışma.” Kelimenin fiil olarak karşıladığı anlamlar ise şunlardır: “Tartışmak, fikir çatışmasına girmek; birbirine saldırmak, tutuşmak, çekişmek; kapmak için yarışmak, birbirinden önce davranmaya çalışmak; kavga etmek, ağız dalaşına girmek; rekabet etmek, çok istemek, can atmak” (Vali ve d., 2013) Hikâyede Talasbay’ın Sovyet hükümetini destekleyen bir yönü olduğu ve Nazika’yı kaçırmaya gelen gençlere destek olduğu bilinir. Bu noktada iki zıt kutuptan biridir ve münakaşanın merkezine dahil olur. Kendisine seçilen bu isim hikâyedeki durumuyla paralellik göstermiştir.

2.8. “Jetim Kız” (Yetim Kız) Hikâyesinde Kişi Adları

Darabek: Kazak Türkçesi kökenli “dara” ve “bek/beg/bey” kelimesi birleşmiştir. Dara kelimesinin çeşitli anlamları vardır: “Sarp yer, dere, küçük vadi; (konuşma dilinde) yarışta öne geçen at (“dar” kelimesinin halk arasında söylenen şeklidir. Koşuda ya da yarışta diğerlerinden sıyrılarak tek başına öne geçen kişi ya da at için kullanılır); bir tane, yalnız, tek; biricik, eşsiz, farklı, özgün” (Vali ve d., 2013)

Hikâyede Darabek, yetim kıza karşı hassas, merhametli, yardımsever tutumuyla dikkat çeker. Kendisine ve yanındaki arkadaşlarına “mirza” denmesi eski devrin yeni insanları olduğunu gösterir. Düşüncede yenilikçi bir kişi olan Darabek’in kendine özgü, yanındakilerden ayrılan, farklı, duygusal bir tarafı vardır. Bu da yazarın seçtiği isim ile kişi arasında bağ olabileceğini gösterir.

Sonuç

İnsanoğlunun varlığını ve çevresini anlamlandırma çabasından doğan ve çevresiyle etkileşim kurarak daha geniş alanlara yayılan isimlendirme ihtiyacı isimleri inceleyen onomastik(adbilim) bilim dalının zamanla ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu bilimin uğraş alanları ise yer, coğrafya ve kişi isimleridir. Kişi isimlerinin incelenmesiyle uğraşan antroponomi ise adın kişiliği belirleyen

yönlerini, ad seçiminin altında yatan çeşitli inanç ve tasarımları saptamaya çalışan bir bilim dalıdır. Çalışmamızın temelini Koşke Kemengerulı'nın hikâyelerinde yer verdiği kişi adları oluşturduğundan bu noktada yalnızca yazarın karakterlere seçtiği isimler dikkate alınarak tahlil yapılmıştır.

Kazak aydınlarından Koşke Kemengerulı'nın bilinen dokuz hikâyesinin sekizinde ana ve fon karakterlerle birlikte otuz altı kişi adı tespit edilmiş olup bunlardan sekizi kadın; yirmi sekizi erkek ismidir. Yapı, köken ve anlam bakımından incelenen kişi isimlerinin büyük çoğunluğu yapıca birleşik isimlerden meydana gelmiştir. Erkek isimlerinin çoğunda Kazak kültüründe önemli yere sahip olan “tay” ya da saygınlık bildiren “bay” kelimesi kullanılmıştır. Genel itibariyle Türkçe kelimelerden oluşan kişi isimlerinin oluşumunda yer yer Arapça ve Farsçadan faydalanılmış; halk arasında kullanılan isimler tercih edilmiştir.

Bir bireyin dünyaya geldiğinde kendisine ailesi tarafından verilen ismi, onun hayat çizgisini şekillendirecek güçte değildir. Kişiyi değerlendirme, onun ismi üzerinden değil yaşantılar, paylaşımlar ya da başka birtakım yollarla yapılır. Ancak kurmaca eserlerde bazı yazarlar kişinin adı ile kişi arasında çok yakın ilgiler kurar. Bu bir nevi yazarın kurguya müdahalesidir. Yazar, kimi zaman kurguda yer alan çatışmalarda taraf tutar, kendi yarattığı kişiler üzerinden mesajlar verir ya da kişi isimlerinin çağrışımsal yönlerinden faydalanarak okuyucuya yön verir. Koşke Kemengerulı'nın hikâyelerinde kahramanlar arasında bir taraf tuttuğunu, onaylamadığı davranışları sergileyen kişilerin isimlerini olumsuz çağrışımlara sahip kelimelerden seçtiğini (Juvanbay, Karabay, Davılbay, Kara Tilmaş, Baytok, Torsıkbay vb. gibi), desteklediği düşüncelere sahip kişilerin isimlerini (Jaynıma, Tınımjan, Düriya, Zayra, Es, Şolpan vb. gibi) olumlu anlamlara gelen kök ve kelimelerden oluşturduğunu görmekteyiz.

İncelenen kişi isimlerinin kahramanların karakter, statü, görev, dış görünüş vb. özellikleri arasında çok büyük noktada paralellikler tespit edilmiştir. Koşke Kemengerulı, hikâyelerindeki kişilerin isimlerini seçerken onların ruhsal, kişisel ve

fiziksel özelliklerini, yaşam tarzlarını ve toplumdaki yerlerini göz önünde bulundurmuştur.

Kaynakça:

Alkaya, E. (2001). Tatar Türklerinin kullandığı Türkçe kişi adları üzerine bir değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 1-?. URL: <https://www.academia.edu/45332147/> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Örnek, S. V. (1973). Budunbilim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. URL:

<https://sedatveyisornek.humanity.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2014/12/Budunbilim-Terimleri-Sozlugu.pdf> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Eski, Y. (2021). Kazak kişi adlarının yapısal analizi (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

URL:
<https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/10145/10422273.pdf> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Aksan, D. (1982). Her yönüyle dil (Ana çizgileriyle dilbilim) (Cilt 3). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. URL: <https://ru.scribd.com/document/514916961/> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

İnce, D. G. (2022). Koşke Kemengerulı'nın hayatı, sanatı ve hikâyeleri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. URL: <https://www.academia.edu/87480195/> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Acıpayamlı, O. (1992). Türk kültüründe “ad koyma folkloru” nun morfolojik ve fonksiyonel yönlerden incelenmesi. In IV Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri (Cilt IV). Ankara: KBHKAGG Müdürlüğü Yayınları. URL:

https://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/orhan_acipayamli_turk_kulturunde_a_d_koyma (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Abdüaliuli, B. (2021). Alaş kalamgerleri enbekterindeki kisi isimlerinin beriluvı men zertdelenüv meselesi. URL: <https://alash24.kz/news/13164> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Oraltay, H. (1984). Kazak Türkçesi sözlüğü. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Yayını. URL: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2532975> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Kenan, K., Koç, A., Bayniyazov, A., & Başkapan, V. (2012). Kazak Türkçesi–Türkiye Türkçesi sözlüğü (2. Basım). Almatı. Yudahin, K. K. (1998). Kırgız sözlüğü (Cilt 1). Ankara. URL:

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1411358> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Vali, N., Kurmabayulı, Ş., et al. (2013). Kazak sözdigi (Kazak tilinin bir tomдық ülken túsindirme sözdigi). Almatı: Devir Baspası. URL: https://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/kazak_sozdigi.pdf (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Cambaz, C. (2023). Kazak Türkçesinde {-Ba, -Ma} yapım eklerinin semantik tasnifi üzerine. Çeşm-i Cihan: Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 10(2), 1–?. URL:

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3328861> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Gülçür, M. K. (2007). İsimler sözlüğü. İzmir: Gül Yurdu Yayınları. URL: https://ia600708.us.archive.org/view_archive.php?archive=/29/items/13MustuYayinlari/11_Gul-Yurdu-Yayinlari.zip (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

Şirin, H. E. (2020). Kazaklarda destan kadınları. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 30, 42–?. URL: <https://www.academia.edu/42617162/>

Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2025). Retrieved October 12, 2025, URL:
<https://sozluk.gov.tr> (Erişim Tarihi: 13.10.2025).

PERSONAL NAMES IN THE STORIES OF KOSHKE KEMENGERULY

Dilara Gökçe İnce

Ege University Institute of Turkish World Studies

Abstract. Since the earliest times, humankind has felt the need to interpret its existence, determine its status, and classify the beings around it. As a result of interaction with its surroundings, it began to give names to both living and non-living beings. The branch of onomastics (name studies) undertakes the task of studying these names. The branch of onomastics that studies and evaluates the personality-determining characteristics of personal names, as well as the beliefs and concepts underlying the choice of names, is called "anthroponymy."

The name given by the family to a child carries good intentions regarding the child's future and luck, and is often positive, strong, elegant, aesthetic, etc. in nature. Personal names do not shape an individual's character, but a relationship can be established between an individual's character and physical qualities, their place in society, their outlook on life, and the name chosen for them.

In some fictional texts, we see that authors deviate from objectivity and take sides among characters; they want to convey their ideas and intended messages by entrusting them to the characters, reaching society through their mediation. It is possible to determine the author's bias in their work through the names and adjectives they prefer for characters, as well as through parenthetical words and phrases.

The main goal of our study is to develop interpretations of the structure, origin, and semantics of the personal names that appear in the stories of Koshke Kemengeruly, one of the Kazakh Alash intellectuals who fell victim to repression in 1937.

Keywords: Onomastics, Kazakh Literature, Kazakh Storytelling, Personal Names, Koshke Kemengeruly, Onomastics

About the author: INCE Dilara Gökçe — Science Specialist at Ege University, Institute of Turkish World Studies, Department of Turkish World Literatures, dilaragokceince@gmail.com